

Wykorzystanie pułapek feromonowych w badaniach saproksylicznych moli (Lepidoptera: Tineidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1242787>

MAREK BĄKOWSKI

Zakład Zoologii Systematycznej, Instytut Biologii Środowiska UAM, Umultowska 89, Poznań 61-614, Polska, e-mail: bakowski@amu.edu.pl

ABSTRACT. The use of the synthetic sex pheromones in the research of the saproxylic tineids (Lepidoptera: Tineidae) in Poland.

The saproxylic tineids species: *Stenoptinea cyaneimarmorella*, *Nemapogon variatella*, *N. clematella*, *N. koenigi*, *N. fungivorella* were attracted to the synthetic sex pheromones, originally designed for clearwing moths. New faunistic records, some methodological remarks and new attractant for *N. fungivorella* is given.

KEY WORDS: Tineidae, fungus moths, saproxylic insects, pheromones.

WSTĘP

Wkrótce po identyfikacji i zsyntezowaniu pierwszych feromonów płciowych Sesiidae okazało się, że oprócz przezierników samce wielu gatunków moli (Tineidae) w szczególności z Nemapogoniinae są wabione przez związki będące łańcuchami 18-to węglowych alkoholi lub ich octanów, zawierające dwa wiązania podwójne, w pozycji 3 i 13 lub 2 i 13 (BUDA *et al* 1993, KARALIUS *et al* 2005). Rodzina Tineidae w Polsce reprezentowana jest przez więcej niż 50 gatunków (JAWORSKI & MLECZAK 2017). Około połowy z nich związana jest z martwym drewnem i są określane jako gatunki saproksyliczne (JAWORSKI *et al.* 2014). Ich rozwój związany jest też często z grzybami rozwijającymi się na martwym drewnie, stąd często ich potoczna nazwa to „fungus moths”. Obecność i zróżnicowanie gatunków saproksylicznych owadów w tym przedstawicieli molowatych może być wskaźnikiem naturalności siedlisk leśnych oraz prawidłowych procesów sukcesji zachodzących w lasach (JAWORSKI *et al.* 2016).

Podczas kilkuletnich badań z użyciem pułapek feromonowych zaopatrzonych w syntetyczne atraktanty, oryginalnie opracowane dla różnych gatunków Sesiidae, odnotowano 5 gatunków Tineidae.

METODYKA

Badania były prowadzone w Poznaniu oraz okolicach w latach 2005-2011. W trakcie badań używano pułapki typu „uni-traps” zaopatrzone w atraktanty: cztery octany E3 Z13-18:Ac; Z2 Z13-18: Ac; Z3 Z13-18: Ac; E2 Z13-18: Ac, cztery alkohole Z3 Z13-18: OH, Z2 Z13-18: OH, E3 Z13-18: OH, E2 Z13-18: OH oraz aldehyd E2 Z13-18: Ald. Związki chemiczne pochodziły z Plant Research International w Wageningen (Holandia). Część z atraktantów została udostępniona przez M. Larssona (University

of Agricultural Science), Alnarp, Szwecja. Pułapki bez atraktantów były wystawiane w terenie jako pułapki kontrolne. Wszystkie pułapki były zaopatrzone w środek trujący, perytroid kontaktowy dichlorvos. Dokładny opis używania pułapek feromonowych w badaniach terenowych został podany w pracy (BAKOWSKI 2002, 2013). Jak się spodziewano, wszystkie odłowione okazy moli były to samce. W przypadku wątpliwości z oznaczeniem, okazy były identyfikowane na podstawie narządów genitalnych. Układ systematyczny oraz nazewnictwo przyjęto za GAEDIKE (2015). Wszystkie okazy z wyjątkiem gatunku *Nemapogon koenigi* zostały odłowione i oznaczone przez autora i znajdują się w jego zbiorach.

WYNIKI

Tineidae LATREILLE, 1810

Meessiinae CĂPUȘE, 1966

Stenoptinea cyaneimarmorella (MILLIÈRE, 1854)

Morasko [XU22], 18–19.06.2008, 1 ex.; Biedrusko [XU22], 5–9.06.2009, 85 exx.; 9–20.07.2009, 31 exx.; Bolechowo [XU32], 6–10.07.2009, 6 exx.; Rogalin [XT38], 25.05–15.06.2009, 3 exx.; 5–20.07.2009, 7 exx.; 20.07–15.08.2010, 25 exx.

Wszystkie samce zostały odłowione w pułapki zaopatrzone w związek E3 Z13-18: Ac.

S. cyaneimarmorella został zwabiony w Danii do pułapek feromonowych opracowanych dla *Nemapogon koenigi* (GAEDIKE 2015). W Polsce gatunek dotychczas podawany z nielicznych stanowisk, ale stwierdzony był już wcześniej z Wielkopolski (JAWORSKI & MLECZAK 2017). GAEDIKE (2015) podaje, że gąsienice żerują w próchniejącym drewnie i nadrzewnych grzybach, jednak niektóre doniesienia wskazują na powiązanie gatunku z nadrzewnymi porostami.

Nemapogoniinae HINTON, 1955

Nemapogon variatella (CLEMENS, 1859)

Jeziory [XT29], 7–13.05.2007, 41 exx.; Rogalin [XT38], 13–20.05.2007, 2 exx.; 20.05–27.05.2007, 2 exx.; 25.05–15.06.2009, 25 exx.; 5–20.07.2009, 25 exx.; 20.07–15.08.2010, 10 exx.; Poznań-Marcelin [XU22], 17.06–19.06.2008, 2 exx.; 25–28.05.2009, 1 ex.; 06–07.2010, 20 exx.; Sierosław [XU10], 25–28.06.2009; 8 exx.; Morasko [XU22], 18–19.06.2008, 8 exx.; 15–18.05.2009, 15 exx.; Biedrusko [XU22], 15–18.05.2009, 12 exx.; 25.05–3.06.2009, 40 exx.; 6–10.06.2010, 40 exx.; 5–9.07.2009, 29 exx.; 9–20.07.2009, 32 exx.

Wszystkie samce zostały odłowione w pułapki zaopatrzone w związek Z3Z13 – 18: OH, pierwotnie opracowany do wabienia samców przeziernika *Paranthrene tabaniformis* ROTT.

Tak liczne odłowy tego gatunku w Polsce oraz dane literaturowe (Szócs *et al.* 1989), potwierdzają, że atraktant Z3Z13 – 18: OH jest bardzo skuteczny w wabieniu *N. variatella*.

Gąsienice *N. varietella* żerują na różnych gatunkach grzybów (GAEDIKE 2015). Gatunek rozmieszczony od Europy Zachodniej po Zakaukazię. W Polsce spotykany w całym kraju, brak jest jednak danych z części województw (JAWORSKI & MLECZAK 2017).

Nemapogon clematella (FABRICIUS, 1871)

Jeziory [XT29], 13–20.05.2007, 1 ex.; Poznań-Marcelin [XU22], 22–24.06.2008, 1 ex.

Samce zostały odłowione w pułapki zaopatrzone w związek Z3Z13 – 18: Ac.

Odłowiony tego gatunku w Polsce w pułapki feromonowe potwierdzają, że atraktant Z3Z13 – 18: Ac jest skutecznym środkiem wabiącym samce *N. clematella* (BUDA *et al.* 1993). Gatunek rozpowszechniony w kraju choć dotychczas w Wielkopolsce znany tylko na podstawie starych danych historycznych (JAWORSKI & MLECZAK 2017). Związany jest z lasami liściastymi, gdzie rozwija się w próchniejącym drewnie drzew liściastych (zasiedlonych przez grzyba *Hypoxyylon fuscum* (PERS.) FR. (GADIKE 2015).

Nemapogon koenigi CĂPUȘE, 1967

Nowy Dworek [WT39], 1–20.07.2011, 65 exx.; 20.07–30.08.2011, 30 exx.; leg. M. Mleczak

Wszystkie samce zostały odłowione w pułapki zaopatrzone w związek E3 Z13-18: Ac.

Przyłot samców tego gatunku do tego samego atraktantu był już wcześniej podawany (BENGTSSON *et al.* 2008, BĄKOWSKI & LARSSON 2011). Gatunek obecnie podawany w Polsce z nielicznych stanowisk (JAWORSKI & MLECZAK 2017).

Nemapogon fungivorella (BENANDER, 1939)

Rogalin [XT38], 27–30.05.2008, 2 exx.; Suchy Las [XU22], 18–19.06.2008, 1 ex.; Biedrusko [XU22], 9–20.07.2009, 15 exx., Poznań-Marcelin [XU22], 10.06–6.07.2010, 6 exx.

Wszystkie samce zostały odłowione w pułapki zaopatrzone w związek Z3Z13 – 18:Ac .

Dotychczas nie był podawany przyłot samców *N. fungivorella* do związku Z3Z13 – 18:Ac (EL-SAYED 2016). Gatunek podawany w Polsce po roku 1960 tylko z pięciu województw. Z Wielkopolski nie był podawany po roku 1960 (JAWORSKI & MLECZAK 2017). Gąsienice są prawdopodobnie monofagami związanymi z grzybem *Daedalea quercina* (L.) PERS (JAWORSKI *et al.* 2014).

DYSKUSJA

Do niedawna pułapki feromonowe były głównie wykorzystywane w celu monitorowania bądź ograniczenia liczebności owadów o większym znaczeniu gospodarczym. Jednakże w ciągu ostatnich 15 lat znacznie wzrosło wykorzystanie syntetycznych feromonów w badaniach z zakresu bioróżnorodności oraz ochrony przyrody (LARSSON 2016). Jedne z pierwszych tego typu badań wykorzystujących feromony

płciowe lub agregacyjne były badania monitoringu chrząszczy z rodzaju *Osmoderma* (LARSSON *et al.* 2003). Metodyka ta szczególnie sprawdza się w przypadku grup owadów takich jak Sesiidae, które wymagają specyficznych metod obserwacji (BURMAN *et al.* 2016). Do takich owadów zalicza się również Tineidae, u których, podobnie jak u Sesiidae, główną metodą badań jest poszukiwanie ich stadiów preimaginalnych. Wyniki badań przeprowadzonych w zachodniej Polsce wskazują na możliwość wykorzystania pułapek feromonowych w badaniach saproksylicznych gatunków moli często o lokalnym występowaniu. Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do relatywnie dobrego poznania składu feromonów płciowych Sesiidae, stopień identyfikacji składu chemicznego atraktantów moli jest w początkowej fazie badań. Jeżeli nawet takie atraktanty są już opracowane, to sukces odłowu w pułapki feromonowe zależy w dużym stopniu od usytuowania tych pułapek jak najbliższej miejsc rozwoju tych owadów. Molowate słabo latają, dlatego chociażby ich wabienie do sztucznego światła jest często mało skuteczne. Badania w Polsce oraz analiza danych zawartych w Pherobasie (EL-SAYED 2017) wskazują, że samce moli a w szczególności z rodzaju *Nemapogon* są najsilniej wabione przez związek Z3Z13 – 18:Ac. Jednakże, niezbędne są dalsze badania mające na celu określenie optymalnych formuł chemicznych wabiących poszczególne gatunki moli.

PODZIĘKOWANIA

Składam podziękowania dla M. Larsson oraz N. Ryrholm (Szwecja) za udostępnienie testowanych atraktantów. Mariuszowi Mleczakowi za udostępnienie danych na temat *Nemapogon koenigi*.

PIŚMIENNICTWO

- BAKOWSKI M. 2002. Zastosowanie atraktantów płciowych w badaniach faunistycznych przezierników (Lepidoptera: Sesiidae). *Wiadomości Entomologiczne* 20(3-4): 165–170.
- BAKOWSKI M. 2013. The Sesiidae (Lepidoptera) of Poland. Wydawnictwo Kontekst. Poznań: 277 pp.
- BAKOWSKI M., LARSSON M. 2011. Nowe stanowisko *Nemapogon wolffiella* KARSHOLT & NIELSEN (Tineidae) w Polsce odłowionego do pułapki feromonowej. *Wiadomości Entomologiczne* 30(3): 192.
- BENSSON B.Å., JOHANSSON R., PALMQVIST G. 2008. Encyclopedia of the Swedish flora and fauna. Lepidopterans: Micropterigidae – Psychidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala: 646 pp.
- BURMAN J., WESTERBERG L., OSTROW S., RYRHOLOM N., BERGMAN K., WINDE I., NYABUGA F., LARSSON M., MILBERG P. 2016. Revealing hidden species distribution with pheromones: the case of *Synanthedon vespiformis* (Lepidoptera: Sesiidae) in Sweden. *Journal of Insect Conservation* 20: 11–21
- BÚDA V., MÁEORG U., KARALIUS V., ROTHSCCHILD G.H.L., KOLONISTOVA S., IVINSKIS P., MOZŪRAITIS R. 1993. C18 dienes as attractants for eighteen clearwing (Sesiidae), tineid (Tineidae), and choreutid (Choreutidae) moth species. *Journal of Chemical Ecology* 19: 799–813.
- EL-SAYED A.M. 2017. The Pherobase: Database of Pheromones and Semiochemicals. <http://www.pherobase.com>.
- GAEDIKE R. 2015. Tineidae I: (Dryadulinae, Hapsiferinae, Euplocaminae, Scardiinae, Nemapogoninae and Meessiinae). Microlepidoptera of Europe, Vol 7. Brill, Leiden - Boston: 308 pp.
- JAWORSKI T., MLECZAK M. 2017. Tineidae, pp. 21–24, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), The Lepidoptera of Poland. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Poznań. *Polish Entomological Monographs* 13.
- JAWORSKI T., HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R., SZCZEPKOWSKI A. 2014: Fungus moths (Lepidoptera, Tineidae) of the Białowieża Forest. *Polish Journal of Entomology* 83(1): 5–21.

- JAWORSKI T., PLEWA R., HILSZCZAŃSKI J., SZCZEPKOWSKI A., HORAK J. 2016. Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns. *Journal of Insect Conservation* 20: 677–690.
- KARALIUS V., MOZURAITIS R., BUDA V., LIBIKAS I., BORG-KARLSON A.K. 2005. Sex attractants for six moth species of the families Brachodidae, Choreutidae and Tineidae from Kazakhstan and Lithuania. *Zeitschrift für Naturforschung* 60: 625–631.
- LARSSON M. 2016. Pheromones and other semiochemicals for monitoring rare and endangered species. *Journal of Chemical Ecology* 42(9): 853–868.
- LARSSON M.C., HEDIN J., SVENSSON G.P., TOLASCH T., FRANCKE W. 2003. Characteristic odor of *Osmoderma eremita* identified as a male released pheromone. *Journal of Chemical Ecology* 29(3): 575–587.
- SZÖCS G., TÓTH M., SZIRÁKI G., SCHWARZ M. 1989. 2,13- and 3,13 octadecadienyl compounds composing sex attractants for tineid and sesiid moths (Lepidoptera). *Biochemical Systematics and Ecology* 17: 417–422.

Accepted: 19 April 2018; published: 7 May 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>